

**BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARINI O`QITISHDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH****Yusupova Malika Abatovna**

Qoraqalpog`iston Respublikasi maktabgacha va maktab ta`limi vazirligiga qarashli

Nukus shahri 48-sonli maktabi o`qituvshisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15514236>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash haqida, Bolalarning o'qishga munosabatlari, aqliy salohiyatlarini shakllantirish haqida, boshlang`ichta`lim darslarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanib dars o`tishni tashkil qilish haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: ta`lim, tarbiya, jarayon, o`quvchilar, o`qituvchi, kompyuter, axborot vositalari.

Hozirgi kunda jamiyat hayotining deyarli barcha sohalarini, shu jumladan ta`limni rivojlanishini —media yani: televideniya, radio, kinematograf, ommaviy nashrlar, kompyuter axborot tizimlarisiz tasavvur qilish kiyin. Axborot makonini globallashuvi va uning —ochikligi zaminida yangi bilimlar, faktlar, qarashlar, konsepiyalarning oqimi shiddat bilan ortib bormoqda va ommaviy axborot vositalari orqali berilayotgan axborotlardan qidiruv muammolari paydo bo'lmoqda. Hozirgi kunda axborotlarning mazmunini ham, jamiyatdagi axborot tarmoqlari orqali tarqatish usullari va yo'llarini ham nazarat qilish amalda qiyin bo`lib bormoqda. Axborotning bunday aralash-quralashligi ustida ishlashda o'qishning ravishda tafakkur qilish muammolari, qarashlar ideallarini, qadriyatlarini va ideallarini shakllantirish masalalari o'quvchi ongida axborot olamini tartibga solish, axborot bilan muomala qilishning yangi usullari va ko'nikmalarini ishlab chiqish va shakllantirishni taqozo etmoqda. Boz ustiga jahondagi ta`lim amaliyotida bu sohadagi izlanishlar otgan asrning 70-yillaridayoq ishlab chiqarish va, pedagogika fanida oziga xos yo`nalish – media ta`lim paydo bo`lib, shakllanib bormoqda. Kutubxonalar faoliyatiga, o'qish xonalari ko'plab ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash markazlari hamda madaniy-ma'rifiy o'choqlari sifatida namoyon etganliklariga anjumanda alohida e'tibor qaratildi. Ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash, ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. O'quvchilarning fikr doirasi, ongi, dunyo qarashlarini o'stirish, ularni erkin tinglovchidan erkin ishtirokchiga aylantirmoq nihoyatda muhimdir. O'qituvchi darsda boshqaruvchi, o'quvchilar esa, ishtirokchiga aylanmog'i lozim. Ana shu vazifani uddalashda innovatsion faoliyat ustunligi ko'p qirrali samara keltiradi. Boshlang'ich ta'lim umumta'lim maktablarining bosh bo'g'ini bo'lgani sababli ana shu jarayonda o'quvchi shaxsining mukammal rivojlanib borishiga ko'proq e'tibor berish lozim. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mas'uliyatlari cheksizdir. Ular maktab ostonasiga endigina qadamqo'ygan shakllanadi. Bu ham boshlang'ich sinf o'qituvchilarining vazifasi mas'uliyatli ekanligini ko'rsatadi. Pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar tashkiliy usullari, o'tkazish metodlariga ko'ra o'quvchi ehtiyojiga mos tushishi kerak. Chunki bunday darslar bola ruhiyatiga yaqinroq bo'ladi. O'quvchilarning o'quv materiallarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish, xohish va istaklarini qo'zg'otish asosida maqsadga erishish motivatsiya bo'lib, bu o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro ichki yaqinlashuvidir. Ta'lim tizimida innovatsion deyilganda ta'lim maqsadi va mazmuniga yangilik kiritish, yangicha yondashish, pedagog va talabaning hamkorligidagi faoliyatini tashkil etish, pedagogic texnologiyalarni takomillashtirish jarayoni, ta'limning uslub, shakl, va

vositalarining majmuasi tushuniladi. Boshlang'ich sinfda ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'qish motivini rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Chunki motiv o'quvchilarni ta'lim jarayoniga qiziqtiradi, darsga faol qatnashishga, bilimlarni egallashga undaydi. Interfaol metodlar o'qish motivini rivojlantirishga katta yordam beradi. Boshlang'ich sinflarda ko'proq bolalarning yoshini, bilim saviyasini hisobga olish lozimligini unutmash kerak. Ularga oddiy, oson va vaqt kam sarflanadigan o'yin mashqlardan foydalanib, darslar o'tish yaxshisamara beradi. Ko'proq atrof-muhit bilan bog'lab o'tilgan mashg'ulotlar bolalar ongini, dunyoqarashini, erkin fikrlash, bayon etish qobiliyatini, mustaqil ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi. Innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida foydalanishning o'ziga xosligi shundaki, ular o'qituvchiva o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshiriladi. Butun dunyoda shiddat bilan rivojlanadigan axborot texnologiyalari barcha sohalarqatorida ta'lim tizimida ham qo'llanilib uning sifatli bo'lishini tashkil etishga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatayotgani barchamizga malum. Ta'lim sifatini yanada oshirish intellektual saohiyatli yoshlarni ko'proq tayyorlash maqsadida pedagogik texnologiyalardan foydalanishga talab katta bo'lmoqda. Pedagogik texnologiyalar tushunchasi o'qituvchining ta'lim berish vositalari yordamida o'quvchilarga shart-sharoit yaratish ularga o'zining ta'sirini ko'rsata olish, faoliyatining mahsuli sifatida ulardan oldindan belgilangan shaxsifatlarini shakllantirishd n iboratdir. Shiddat bilan rivojlanadigan yangilanayotgan yurtimizda pedagogik texnologiyalardan foydalanish davr talabi. Bunday imkoniyatlardan kelib chiqib insoniyat ham o'zining bilimlarini zamonaviylashtirishi yangi – yangi g'oyalarni o'ylab topishga uni hayotga tatbiq etishga majbur. Butun dunyo olimlarining etirof etishlaricha 21 -asr zamonaviy axborot texnologiyalaririvojlangan davr. Olimlarimiz bu davrni kompyuter texnologiyalar davri deb ataydilar. Pedagogik va zamonaviy texnologiyalarning yutug'i ta'limning har bir sohasida ko'zgayaqqol tashlanib ko'rilmogda. Shuning uchun ham uzluksiz ta'limning deyarli har bir sohasida yangilik qilish yoshlarni qiziqishlarini yuzaga chiqarish barcha fanlarni qamrabolgan bilimlarni bera olish pedagogning mahoratiga bog'liqdir. Ta'limda qo'llanadigan har bir usul doimo yangilikka undashi, yoshlarning fikr, so'z erkinligi, muloqot, shaxsiy qarashlarning yuzaga chiqarishi zamonaviy aql idrokini vujudga keltirishi, uni har sohada qo'llay olishiga bog'liq. Dars jarayonlarida qo'llanadigan pedagogik texnologiyalar natijasida o'quvchilarda bir-birlari bilan o'zaro raqobat yuzaga keladi. Uning natijasida darsning samarasi, fanning o'zlashtirilishi yaxshilanadi.

Aynan interfaol usullardan foydalanish bolaning o'zini emin-erkin fikrlashigabilimlarini yuzaga chiqishiga turtki bo'ladi. O'qituvchilar tomonidan tashkil etilgan har bir dars yosh bolaning katta hayotga qadam tashashida har tomonlama turtki bo'ladi. Hozirgi kunda jamiyat hayotining deyarli barcha sohalarini, shu jumladan ta'limni rivojlanishini — media (yani: televideniya, radio, kinematograf, ommaviy nashrlar, kompyuter axborot tizimlari) siz tasavvur qilish kiyin. Axborot makonini globallasuvi va uning — ochikligi zaminida yangi bilimlar, faktlar, qarashlar, konsepiyalarning oqimi shiddat bilan ortib bormogda va ommaviy axborot vositalari orqali berilayotgan axborotlardan qidiruv muammolari paydo bo'lmoqda. Hozirgi kunda axborotlarning mazmunini ham, jamiyatdagi axborot tarmoqlari orqalitarqatish usullari va yo'llarini ham nazarat qilish amalda qiyin bo'lib bormogda. Axborotning bunday aralash-quralashligi ustida ishlashda o'qishning ravishda tafakkur qilish muammolari, qarashlar ideallarini, qadriyatlarini va ideallarini shakllantirish masalalari o'quvchi ongida axborot olamini tartibga solish, axborot bilan muomala qilishning yangi usullari va ko'nikmalarini ishlab chiqish va shakllantirishni taqozo etmogda. Boz ustiga jahondagi ta'lim amaliyotida bu sohada izlanishlar o'tgan asrning

70-yillaridayoq ishlab chiqarish va, pedagogika fanida o'ziga xos yo'nalish – mediaata'limpaydo bo'lib, shakllanib bormoqda. Kutubxonalar faoliyatiga, o'qish xonalari ko'plabma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash markazlari hamda madaniy-ma'rifiy o'choqlarisifatida namoyon etganliklariga anjumanda alohida e'tibor qaratildi. Ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash, ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. O'quvchilarning fikr doirasi, ongi, dunyoqarashlarini o'stirish, ularni erkin tinglovchidan erkin ishtirokchiga aylantirmoq nihoyatda muhimdir. O'qituvchi darsda boshqaruvchi, o'quvchilar esa, ishtirokchiga aylanmog'i lozim. Ana shu vazifani uddalashda innovatsion faoliyat ustunligi ko'p qirrali samara keltiradi. Boshlang'ich ta'lim umumta'lim maktablarining bosh bo'g'ini bo'lgani sababli ana shu jarayonda o'quvchi shaxsining mukammal rivojlanib borishiga ko'proq e'tibor berish lozim. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mas'uliyatlari cheksizdir. Ular maktab ostonasiga endigina qadam qo'ygan o'quvchilarni maktab hayotiga ko'niktirib, zamonaviy bilim olishlariga yo'l ochib beradilar. Bolalarning o'qishga munosabatlari, aqliy salohiyatlari ana shu davrda. Bu ham boshlang'ich sinf o'qituvchilarining vazifasi mas'uliyatli ekanligini ko'rsatadi. Pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar tashkiliy usullari, o'tkazish metodlariga ko'ra o'quvchi ehtiyojiga mos tushishi kerak. Chunki bunday darslar bola ruhiyatiga yaqinroq bo'ladi. O'quvchilarning o'quv materiallarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish, xohish va istaklarini qo'zg'otish asosida maqsadga erishish motivatsiyabo'lib, bu o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro ichki yaqinlashuvidir. Ta'lim tizimida innovatsion deyilganda ta'lim maqsadi va mazmuniga yangilik kiritish, yangichayondashish, pedagog va talabaning hamkorligidagi faoliyatini tashkil etish, pedagogik texnologiyalarni takomillashtirish jarayoni, ta'limning uslub, shakl, va vositalarining majmuasi tushuniladi. Boshlang'ich sinfda ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'qish motivini rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Chunki motiv o'quvchilarni ta'lim jarayoniga qiziqtiradi, darsga faol qatnashishga, bilimlarni egallashga undaydi. Interfaol metodlar o'qish motivini rivojlantirishga katta yordam beradi. Boshlang'ich sinflarda ko'proq bolalarning yoshini, bilim saviyasini hisobga olish lozimligini unutmaslik kerak. Ularga oddiy, oson va vaqt kam sarflanadigan o'yin mashqlardan foydalanib, darslar o'tish yaxshi samara beradi. Ko'proq atrof-muhit bilan bog'lab o'tilgan mashg'ulotlar bolalar ongini, dunyoqarashini, erkin fikrlash, bayon etish qobiliyatini, mustaqil ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi. Innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida foydalanishning o'ziga xosligi shundaki, ular o'qituvchilarga o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshiriladi. Butun dunyoda shiddat bilan rivojlanadigan axborot texnologiyalari barcha sohalarqatorida ta'lim tizimida ham qo'llanilib uning sifatli bo'lishini tashkil etishga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatayotgani barchamizga malum. Ta'lim sifatini yanada oshirish intellektual saohiyatli yoshlarni ko'proq tayyorlash maqsadida pedagogik texnologiyalardan foydalanishga talab katta bo'lmoqda. Pedagogik texnologiyalar tushunchasi o'qituvchining ta'lim berish vositalari yordamida o'quvchilarga shart-sharoit yaratish ularga o'zining ta'sirini ko'rsata olish, faoliyatining mahsuli sifatida ulardan oldindan belgilangan shaxs sifatlarini shakllantirishdan iboratdir. Shiddat bilan rivojlanadigan yangilanayotgan yurtimizda pedagogik texnologiyalardan foydalanish davr talabi. Bunday imkoniyatlardan kelib chiqib insoniyat ham o'zining bilimlarini zamonaviylashtirishi yangi - yangi o'yalarini o'ylab topishga uni hayotga tatbiq etishga majbur. Butun dunyo olimlarining etirof etisharicha 21 -asr zamonaviy axborot texnologiyalar rivojlangan davr. Olimlarimiz bu davrni kompyuter texnologiyalar davri deb ataydilar. Pedagogik va zamonaviy texnologiyalarning yutug'i ta'limning har bir sohasida

ko'zgayaqqol tashlanib ko'rilmoqda. Shuning uchun ham uzluksiz ta'limning deyarli har birsohasida yangilik qilish yoshlarni qiziqishlarini yuzaga chiqarish barcha fanlarni qamrabolgan bilimlarni bera olish pedagogning mahoratiga bog'liqdir. Ta'limda qo'llanadigan harbir usul doimo yangilikka undashi, yoshlarning fikr, so'z erkinligi, muloqot, shaxsiy qarashlarning yuzaga chiqarishi zamonaviy aql idrokini vujudga keltirishi, uni har sohada qo'llay olishiga bog'liq. Dars jarayonlarida qo'llanadigan pedagogik texnologiyalar natijasida o'quvchilarda bir-birlari bilan o'zaro raqobat yuzaga keladi. Uning natijasida darsning samarasi, fanning o'zlashtirilishi yaxshilanadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 60-sonli Qarori. 2022 yil 28 yanvar'.
2. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risidagi"gi Qonuni. –Toshkent.
3. Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoevtiń Oliy Majlis hám Ózbekstan xalqına múrájati. 21.12.2022 j.
4. O'zbekiston Respublikasi «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida» gi qonuni (04-sentyabr 2015-yil).